

O‘SIMLIK URUG‘LARINI SARALASH- QOBIQLASH- QURITISH MOSLAMASI

Xudayberdiev Abduaziz Abduvaliyevich

Jizzax politexnika instituti,

“Umumtexnika fanlari” kafedrası dotsenti, t.f.n.,

TURON FA akademigi.

ANNOTATSIYA Maqolada urug‘larni qobiqlash-quritish moslamalar analiz qilinib kamchiliklari ko‘rsatilib innovatsion sxemasi taklif qilingan. Taklif qilinayotgan moslamaning oldingi variantlarga nisbatan ijobiy taraflari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. Baraban, o‘simlik urug‘i, zararkunanda, qobiqlash, stimulyator, reduktor, rezina qobiq, quritgich, elektr cho‘lg‘am.

ANNOTATION The article presents an analysis of known pans and drying plants and their disadvantages. The positive aspects of the proposed scheme compared to the previous ones are shown.

Keywords. Drum, seeds, pest, pelleting, stimulator, reducer, rubber shell, dryer, electric distributor.

KIRISH. Ma‘lumki, qishloq xo‘jalik ekinlarining urug‘larini tayyorlash texnologiyasi ikki qismdan iborat, yani qobiqlash va quritishdan. Biz taklif qilayotgan qurilmada ikkala jarayonni birdaniga amalga oshirish mumkin. Qurilma qishloq xo‘jaligida ya‘ni o‘simlik urug‘larini qobiqlashda ishlatilishi mumkin. Tarelkasimon baraban turdagi qobiqlash qurilmalarning xar xil variantlari mavjud. [1].

ADABIY TAHLIL VA METODIKASI. Bu qurilmalarning ishlash prinsipi qo‘yidagicha. Tarelkasimon baraban gorizontga nisbatan ma‘lum bir burchak ostida o‘rnatilgan va unga yuklash transporteri yordamida kerakli urug‘ yuklanadi. Baraban aylanma harakatga keltirilib, uning ichidagi harakatlanayotgan urug‘lar sepgich yordamida yelimli va stimulyatorli suyuqlik bilan namlanadi [2]. Urug‘lar

yuzasi bir tekis namlangandan keyin, ularga kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kimyoviy dorilar bilan ishlov beriladi. Kimyoviy dorilar urug‘lar yuzasida bir xil taqsimlangandan so‘ng, mo‘tadillashtirilgan lignin to‘poni bilan bo‘lanadi. Urug‘lar yuzasi silliqanib dumaloq shaklga ega bo‘lganda, texnologik jarayon to‘xtatilib quritish jarayoni boshlanadi. Bu borada respublikamizning ko‘zga ko‘ringan olimlari [A.S 1510745 *Apparat dlya drajirovaniya semyan. Rashidov N, Xajiev A, Yesirkeпов B, SSSR B.I – 1989 - №36., Tuxtaqo‘ziev A., Xudayberdiev A.A. Urug‘ning parabolik element atrofida harakati va element paramentlarini aniqlash. Международный научно-практический журнал “Экономика и социум” Выпуск № 6 (97) 2022. Стр 695-700.] fikr bildirishsa, boshqa bir olimlar quyidagicha [Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1., X.X.Игамбердиев, Б.Н.Гаппаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - elibrary.ru] fikrlarni bildirishgan.**

1. Bu qurilmaning kamchiligi shundan iboratki urug‘ ustiga suriladigan elementlar urug‘ yuzasida bir xil qalinlikda yopishmaydi, chunki u har doim yonidagi boshqa urug‘lar ta’sirida buladi, bu esa urug‘ sirtida bir xil kimyoviy elementlar yopishishiga xalaqit beradi. Shuningdek, bu borada ham olimlarimiz [Росабоев А.Т.,Йўлдошев О.Исследование технологического процесса дражирования опущенных семян. III –Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы внедрения инновационных проектов в производство “Джизак Стр. 253-256., Gapporov B.N., Nomozov M.L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. –2023. – T. 1. –№. 2. – С. 773-777.] fikrlar bildirishgan bo‘lsa, boshqa birlari esa [Xudayberdiev A.A. *Kishlok xujalik texnikalarini takomillashtirish iktisodiy asoslari. Научное знание современности. Международный журнал.**

Выпуск №1 Казан 2020.13-15., Xudayberdiev A.A. Urug'larni ekishga tayyorlashning bugungi kundagi ahvoli. Jizzax politexnika instituti. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari "Ishlab chiqarishning texnik muxandislik va texnologik muammolari innovatsion yechimlari". 2021 y.29-30 oktabr 2-qism. 873-876] fikrlarini bildirishgan. Shu sababli urug' sirti xar-xil qalinlikda bo'lib qoladi, bu esa urug' yerga qadalganda o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi, urug'ning yupqa qatlami tomonidan kasalliklar ta'sir qilishi mumkin [3].

Biz taklif qilayotgan moslama qo'yidagicha ishlaydi (shakl 1).

Shakl-1. O'simlik urug'ini saralash-qobiqlash-quritish uskunasi.

1-bunker, 2-urug'lar, 3-taqsimlagich, 4-transporter lenta, 5-elak, 6-vibrator, 7-kulachok, 8-bunker, 9-ventilator, 10-trubalar, 11-tuynuk, 12-tuynuk, 13-tuynukli bunker, 14-idish, 15-rezervuar, 16-nasos, 17-purkagich, 18-qobiqlash bunkeri, 19-qopqoq, 20-quritgich, 21-rezina qobiq, 22-g'ildirakchalar, 23-tishli g'ildirak, 24-kichik g'ildirak, 25-reduktor, 26-elektrodvigatel, 27-tayanch, 28-rezinali lapkalar, 29-val, 30-rezina plastinka, 31-reduktor, 32-elektrodvigatel, 33-ventilator, 34-havoni qizdiruvchi elektr cho'lg'ami, 35-bunker, 36-qopchiq [4].

NATIJALAR. Silindrsimon quritgich 20 gorizontga ma'lum burchak ostida sharnirli g'ildirakchalarga 22 o'rnatilgan bo'lib uning ustki qismi tishli g'ildirak bilan qoplangan 23. Elektrodvigatel 26, reduktor 25, kichik g'ildirak 24 orqali xarakat tegishli g'ildirakka 23 uzatiladi va quritgich aylana boshlaydi. Elektrodvigatel qo'zg'almas tayanchga 27 mahkamlanadi. Ventilator 33 orqali havo isitgichlardan 34 o'tib quritgich ichiga uriladi [5]. Elektrodvigatel 32, reduktor 31 orqali val 29 aylanma xarakat qiladi. Valga rezinasimon plastinkalar o'rnatilgan, ularning vazifasi yuqoridan, ya'ni quritgichning yuqori qismidan tushayotgan urug'larni ilib olib ohista pastga tushirib quyishdir. Val quritgichga 20 nisbatan teskari yunalishda aylanadi, bu urug'larning inersiya kuchi bilan devorlarga urilmasligini kafillaydi.

Quritgichning ichidagi temperatura ma'lum darajaga yetkach, bunkerdagi 1 joylashgan urug'lar 2 taqsimlagich 3 bo'yicha trasportyor lenta 4 orqali teshikli elakka 5 tushadi. Elak vibrator 6 orqali silkitilib turadi, ya'ni kalibrovka qilinadi. Keraksiz razmerdagi urug'lar pastga bunker 13 orqali idishga 14 to'planadi. Kulachok 7 xar zamonda elakni silkitib yuqoriga uradi, elak 5 qo'zg'almas tayanchga urilgach, elakning yacheykalarida qisilib qolgan urug'lar o'zlarining inersiya kuchlari ta'sirida tiqilib qolgan joylarini tark etishadi. O'lchamlari bo'yicha saralangan urug'lar bunkeriga 8 tusha boshlaydi. Bunkerning pastki qismidan ventilator 9 va trubalar 10 orqali yuqoriga ma'lum bosim ostida havo yuqoriga yuboriladi. Bu bosim shunday tanlanadiki u normal urug'larni tuynuk 12 orqali pastga, puch urug'larni tuynuk 11 va tuynukli bunker 13 orqali idishga 14 jo'natiladi. Saralangan urug'lar qobiqlash bunkeriga 18 tusha boshlaydi. Rezervuar 15 kerakli eritma nasos 16 yodamida purkagich 17 bilan havodagi urug'lar purkalanadi [6].

Shuni ta'kidlash kerakki urug'lar bu bunkerda tezlik bilan pastga tushib ketmaydi, qandaydir parashyutda tushgandek asta tushishadi, chunki quritgichning 20 ichidan chiqayotgan issiq, nam havo yuqoriga shu bunker orqali ko'tariladi. Chunki silindrsimon quritgichning bu tomoni qopqoq 19 bilan yopilgan, shu sababli

bu yerdan chiqayotgan havo urugʻlarning sekin tushishiga va bu vaqt mobaynida purkalanayotgan elementlar bilan bir tekis belanib olishga va shu bilan birga qurish protsessini xam boshlashga imkon beradi.

MUHOKAMA. Kerakli kimyoviy elementlar bilan boʻlangan maʼlum bir xolatda qurishni boshlagan, ammo namligi boʻlgan urugʻlar 18 bunkerning pastki qiya qismidan quritgich ichiga tusha boshlaydi. Urugʻlar avval rezina plastinkalarga 30 tushadi, u esa urugʻlarni quritgichning pastki qismiga tushirib quyadi. Bu plastinkalar 30 urugʻlarning talofat koʻrmasligini taʼminlaydi. Ular valga 29 oʻrnatilgan boʻlib oxirgisi eletrodvigatel 32 va reduktor 31 orqali aylanma xarakatni olib quritgichga nisbatan teskari aylanadi. Buning sababi shundan iboratki pastdagi urugʻlarning quritgichning ichki devoriga oʻrnatilgan rezinali lapkalar 28 (shakl 2) yuqoriga koʻtarib olib boradi va yuqori nuqtaga yetar- yetmas toʻkib tashlaydi, bu xolat ventilator 33 va isitgich 34 kelayotgan issiq havoning isitish effektini kuchaytiradi, yaʼni issiq havo urugʻning butun sirti boʻyicha taʼsir etib bir xil va tez qurishini taʼminlaydi [7].

Shakl-2. Uskunaning A-A koʻrinishi.

20-quritgich, 21-rezina qobiq, 22-gʻildirakchalar, 28-rezinali lapkalar, 30-rezina plastinkalar.

Lapkalar bir aylanada maʼlum masofalarda bir xil burchak ostida L uzunligi boʻyicha esa oralari ochiq xolda joylashtiriladi. Quritgich 20 ichki tomonidan rezina

qobiq 21 bilan o'raladi. Bu urug'larning talofatini kamaytiradi. Quritgichning 1 masofasida lapkalar va rezina plastinkalar bo'lmaydi. Bu qismga kelguncha urug' tayyor xolda qobiqlangan bo'ladi va quritgichning qiyaligi hisobiga urug'lar bunker 35 orqali qopga 36 yig'iladi [8].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda bu moslama yordamida urug' kalibrovka qilinadi, saralanadi, pastdan beriladigan xavo oqimi hisobiga purkalangan kimyoviy elementlar urug'ning sirti bo'yicha maksimal teng taqsimlanadi. Shu bilan birga elementlar urug' sirtiga yopishayotgan paytda quritgich ichidan chiqayotgan issiq havo ta'sirida qurish jarayoni ham boshlanib ketadi, bu esa xam elementlarning urug'lik sirtiga yopishishish protsessini yaxshilaydi. Quritgichning ichida esa lapkalarning urug'larni tepaga ko'tarib pastga tashlash natijasida issiq havoning xar tomonlama urug'ga ta'siri natijasida qurish protsessi yaxshi tugallanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

2. A.S 1510745 Apparat dlya drajirovaniya semyan. Rashidov N, Xajiev A, Yesirkepov B, SSSR B.I – 1989 - №36.
3. Tuxtaqoziev A., Xudayberdiev A.A. Urug'ning parabolik element atrofida harakati va element paramentlarini aniqlash. Международный научно-практический журнал “Экономика и социум” Выпуск № 6 (97) 2022. Стр 695-700.
4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
5. X.X.Игамбердиев, Б.Н.Гаппаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - elibrary.ru
6. Росабоев А.Т., Йо'лдошев О. Исследование технологического процесса дражирования опущенных семян. I I I –Республиканская научно-

техническая конференция “Проблемы внедрения инновационных проектов в производство “Джизак Стр. 253-256

7. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

8. Xudayberdiev A.A. Kishlok xujalik texnikalarini takomillashtirish iktisodiy asoslari. Научное знание современности. Международный журнал. Выпуск №1 Казан 2020.13-15

9. Xudayberdiev A.A. Urugʻlarni ekishga tayyorlashning bugungi kundagi ahvoli. Jizzax politexnika instituti. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari “Ishlab chiqarishning texnik muxandislik va texnologik muammolari innovatsion yechimlari”. 2021 y.29-30 oktabr 2-qism. 873-876.